

SHAXSGA DOIR MA'LUMOTLAR VA ULARNING MUHOFAZASI

Ro'ziyeva Ruxshona Ravshan qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yuridika fakulteti talabasi

Anotatsiya: *Ushbu maqola shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qonunchilikning ahamiyati va uning buzilishi natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy, huquqiy va iqtisodiy muammolarni tahlil qiladi. Maqolada O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va xalqaro me'yoriy hujjatlar doirasida shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi tartibga solinishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, qonunchilikni buzish holatlari, ularning shakllari va oqibatlari, shuningdek, jarimalar va javobgarlik choralari haqida ma'lumot beriladi. Tadqiqotda shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish tizimini takomillashtirish va qonuniy tartibni mustahkamlashga qaratilgan tavsiyalar ham ilgari surilgan. Maqola huquqshunoslar, davlat organlari vakillari hamda shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun foydali bo'lishi ko'zda tutilgan.*

Kalit so'zlar: *Shaxsga doir ma'lumotlar, shaxsga doir ma'lumotlar subyekti, shaxsga doir ma'lumotlar bazasining operatori, shaxsga doir ma'lumotlar bazasining mulkdori, uchinchi shaxs, shaxsga doir ma'lumotlarga ishlov berish.*

Zamonaviy raqamli davrda shaxsga doir ma'lumotlar – insonning shaxsiy hayotiga oid har qanday ma'lumotlar – jamiyat va iqtisodiyotning muhim qismi hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar ichiga ism-familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili, telefon raqami, elektron pochta manzili, moliyaviy va sog'liq holati haqidagi ma'lumotlar kiradi. Ularning to'g'ri himoyalinishi insonning shaxsiy daxlsizlik huquqlarini ta'minlashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Shaxsga doir ma'lumotlarning himoyasi – bu nafaqat shaxsiy hayotni himoya qilish, balki zamonaviy jamiyatda ishonchli va xavfsiz axborot almashishni ta'minlash uchun ham zarurdir. Shu sababli, ko'plab davlatlarda shaxsiy ma'lumotlarni to'plash, saqlash va qayta ishlash jarayonlarini tartibga soluvchi qonunchilik qabul qilingan. Ushbu qonunchilik ma'lumotlarning noqonuniy yig'ilishi, saqlanishi va tarqatilishining oldini olishga qaratilgan bo'lib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga xizmat qiladi.

Biroq, amalda ko'plab hollarda bu qonunchilik buzilishlari uchrab turadi. Noqonuniy kirish, ma'lumotlarni oshkor qilish yoki noto'g'ri foydalanish shaxsning daxlsizlik huquqini buzishi bilan birga, ijtimoiy ishonchni zaiflashtiradi va iqtisodiy zarar keltiradi. Shu sababli, shaxsga doir ma'lumotlar bilan ishlashda qonunchilikni

buzilishining oqibatlarini va ularni oldini olish choralarini haqida chuqur tushuncha va amaliy choralar zarur hisoblanadi.

Shaxsga doir ma'lumotlarga to'xtalib o'tsak, bularga - muayyan jismoniy shaxsga taalluqli bo'lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan, elektron tarzda, qog'ozda va (yoki) boshqa moddiy jismda qayd etilgan axborot hisoblanadi¹.

Shaxsga doir ma'lumotlar subyekti (subyekt) — shaxsga doir ma'lumotlar o'ziga taalluqli bo'lgan jismoniy shaxs;

shaxsga doir ma'lumotlar bazasining operatori (operator) — shaxsga doir ma'lumotlarga ishlov berishni amalga oshiruvchi davlat organi, jismoniy va (yoki) yuridik shaxs²;

shaxsga doir ma'lumotlar bazasining mulkdori (mulkdor) — shaxsga doir ma'lumotlar bazasiga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqiga ega bo'lgan davlat organi, jismoniy va (yoki) yuridik shaxs;

uchinchi shaxs — subyekt, mulkdor va (yoki) operator bo'lmagan, ammo shaxsga doir ma'lumotlarga ishlov berish bo'yicha holatlar yoki munosabatlar orqali ular bilan bog'liq bo'lgan har qanday shaxs.

Shaxsga doir ma'lumotlarga ishlov berish — shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish, tizimlashtirish, saqlash, o'zgartirish, to'ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish, egasizlantirish va yo'q qilish bo'yicha bir harakatni yoki harakatlar majmuini amalga oshirishdir.

Shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanish bu - mulkdorning, operatorning va uchinchi shaxsning faoliyati maqsadlarini amalga oshirishga qaratilgan shaxsga doir ma'lumotlar bilan harakatlar shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishdir.

Mulkdor, operator va uchinchi shaxs tomonidan shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanish bu ma'lumotlarning zarur darajada himoya qilinishini ta'minlash sharti bilan faqat ushbu shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish bo'yicha ilgari bildirilgan maqsadlar uchun amalga oshiriladi.

Mulkdor va (yoki) operatorning, shuningdek uchinchi shaxsning shaxsga doir ma'lumotlarga ishlov berish bilan bog'liq bo'lgan xodimlari tomonidan shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanish faqat ularning o'z kasbiy, xizmat yoki mehnat majburiyatlariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Mulkdor va (yoki) operatorning, shuningdek uchinchi shaxsning shaxsga doir ma'lumotlarga ishlov berish bilan bog'liq bo'lgan xodimlari o'ziga ishonib topshirilgan yoki kasbiy, xizmat yoxud mehnat majburiyatlarini bajarishi sababli

¹ O'zbekiston Respublikasining Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonuni <https://lex.uz/docs/-4396419>

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 8-fevralda qabul qilingan 71-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-4729730>

ma'lum bo'lib qolgan shaxsga doir ma'lumotlarning oshkor etilishiga yo'l qo'ymasligi shart.

Shaxsga doir ma'lumotlarni muayyan shaxsga oshkor etishga qaratilgan harakatlar shaxsga doir ma'lumotlarni berish hisoblanadi.

Shaxsga doir ma'lumotlarni davlat boshqaruvi organlariga berish bepul asosda amalga oshiriladi.

Subyekt o'zining shaxsga doir ma'lumotlarini berishni rad qilgan taqdirda, o'zining rad qilishi sabablarini ko'rsatmaslik huquqiga ega³.

Shaxsga doir ma'lumotlar noqonuniy o'zlashtirilishi natijasida turli xildagi kiberjinoyatlar sodir etilishi mumkin. Kiberxavfsizlik sohadagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasining Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonuni asosida tartibga solinadi. Kiberxavfsizlik - kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kiberxavfsizlik sohasidagi vakolatli davlat organidir.

Kiberjinoyatchilik bu - axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisidir.⁴

Shaxsga doir ma'lumotlar bazasini Shaxsga doir ma'lumotlar bazalari davlat reyestrda ro'yxatdan o'tkazish sxemasi⁵.

Bosqichlar	Subyektlar	Tadbirlar	Bajarish muddatlari
1-bosqich	Shaxsga doir ma'lumotlar bazasimulkdori va (yoki) operatori	1. Nizomda keltirilgan namunaga asosan ma'lumotlarni ko'rsatgan holda ariza tayyorlaydi. 2. Personallashtirish agentligiga arizani axborot tizimi vositasida Internet jahon axborot tarmog'i orqali	Shaxsga doir ma'lumotlar bazasi shakllangan vaqtda

³ O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyulda qabul qilingan Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi 547-sonli qonuni . <https://lex.uz/docs/-4396419>

⁴ O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 15-aprelda qabul qilingan Kiberxavfsizlik to'g'risidagi 764-sonli qonuni <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>

⁵ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 8-fevralda qabul qilingan 71-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-4729730>

		elektron shaklda yoki qog‘oz shaklida taqdim etadi.	
2-bosqich	Personallashtirish agentligi	<p>1. Shaxsga doir ma’lumotlar bazasi mulkdori va (yoki) operatori tomonidan Davlat reyestrda ro‘yxatdan o‘tkazish yuzasidan taqdim etilgan arizalarni qabul qiladi.</p> <p>2. Arizada talab etilgan ma’lumotlarning to‘liq hajmda taqdim etilganligini tekshiradi.</p> <p>3. Shaxsga doir ma’lumotlar bazasini Davlat reyestrda ro‘yxatdan o‘tkazish yoki rad etish bo‘yicha qaror qabul qiladi.</p> <p>4. Quyidagilarni:</p> <p>a) Davlat reyestrda ro‘yxatdan o‘tkazish bo‘yicha qaror qabul qilinganda — shaxsga doir ma’lumotlar bazasi Shaxsga doir ma’lumotlar bazalarining davlat reyestrda ro‘yxatdan o‘tkazilganligi to‘g‘risida guvohnomani;</p> <p>b) Davlat reyestri ro‘yxatidan o‘tkazishni rad etish bo‘yicha qaror qabul qilinganda — rad etish bo‘yicha qabul qilingan qarorni ariza beruvchiga yuboradi.</p>	15 kun
3-bosqich	Shaxsga doir ma’lumotlar	Shaxsga doir ma’lumotlar bazasini Davlat reyestrda	O‘zgarish va qo‘shimchalar

	bazasimulkdori va (yoki) operatori	ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarida yuzaga kelgan o'zgarish va qo'shimchalar to'g'risidagi xabarnomani Personallashtirish agentligiga yuboradi.	yuzaga kelgan kundan boshlab 10 kun mobaynida
--	--	---	--

4-bosqich	Personallashtirish agentligi	Xabarnomaga muvofiq Davlat reyestrda avval kiritilgan ma'lumotlarga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritadi.	5 kun
-----------	---------------------------------	--	-------

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekisining 46² – moddasiga binoan, shaxsga doir ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda yig'ish, tizimlashtirish, saqlash, o'zgartirish, to'ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish, egasizlantirish va yo'q qilish, xuddi shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, shu jumladan Internet jahon axborot tarmog'ida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berilayotganda jisman O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan texnik vositalarda hamda Shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestrda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan shaxsga doir ma'lumotlar bazalarida shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ishga, tizimlashtirishga va saqlashga oid talablarga rioya etmaslik, — fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining yetti baravari, mansabdor shaxslarga esa — ellik baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi⁶.

Shaxsga doir ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda yig'ish, tizimlashtirish, saqlash, o'zgartirish, to'ldirish, ulardan foydalanish, ularni berish, tarqatish, uzatish, egasizlantirish va yo'q qilish, xuddi shuningdek axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, shu jumladan Internet jahon axborot tarmog'ida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berilayotganda jisman O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan texnik vositalarda hamda Shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestrda belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan shaxsga doir ma'lumotlar bazalarida shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ishga, tizimlashtirishga va saqlashga oid talablarga rioya etmaslik, o'sha harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa,

⁶ O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi <https://lex.uz/acts/-97664>

- bazaviy hisoblash miqdorining yuz baravaridan bir yuz ellik baravarigacha miqdorda jarima yoki uch yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

O'sha harakatlar:

- a) bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib;
- b) takroran yoki xavfli retsivist tomonidan;
- v) g'arazli yoki boshqa past niyatlarda;
- g) xizmat mavqeyidan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa;
- d) og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, —

bazaviy hisoblash miqdorining bir yuz ellik baravaridan ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki ikki yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki bir yildan uch yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi⁷

Yuqoridagilardan xulosa qilgan holda taklifim shundan iboratki, shaxsga doir ma'lumotlarni samarali himoya qilish uchun bir qator chora-tadbirlar joriy etilishi lozim. Avvalo, qonunchilikni doimiy ravishda takomillashtirib borish zarur. Bu, ayniqsa, yangi texnologiyalar va raqamli platformalarning rivojlanishi sharoitida juda muhimdir. Qonunlarda ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va tarqatish jarayonlari aniq va tushunarli belgilanishi, hamda ruxsat etilmagan harakatlarga nisbatan jiddiy javobgarlik belgilanishi kerak.

Ikkinchidan, davlat organlari va tashkilotlar o'z xodimlari uchun muntazam ravishda ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha treninglar o'tkazib, ularni qonunchilik talablariga rioya qilishga o'rgatishi zarur. Shuningdek, ma'lumotlarni himoya qilish tizimlarida zamonaviy texnologik yechimlardan foydalanish – shifrlash, identifikatsiya va autentifikatsiya vositalari, xavfsizlik devorlari kabi vositalarni joriy etish muhimdir.

Uchinchidan, fuqarolarni shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va ulardan ehtiyotkorlik bilan foydalanish bo'yicha xabardor qilish kerak. Bu uchun ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar hamda ta'lim muassasalari orqali targ'ibot ishlari olib borilishi lozim.

Yuqoridagi choralar qonunchilikni buzilishining oldini olishga va shaxsga doir ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, davlat va nodavlat tashkilotlari hamkorlikda monitoring va nazoratni kuchaytirishi, qonunbuzarlik holatlariga tezkor javob qaytarishi zarur.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi <https://lex.uz/docs/-111453>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Resbuklikasining jinoyat kodeksi <https://lex.uz/docs/-111453>
2. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi <https://lex.uz/acts/-97664>
3. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 15-aprelda qabul qilingan KIberxavfsizlik to'g'risidagi 764-sonli qonuni <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 8-fevralda qabul qilingan 71-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-4729730>
5. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyulda qabul qilingan Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi 547-sonli qonuni <https://lex.uz/docs/-4396419>